

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ VR-СЦЕНАРІЇВ У ПСИХОЛОГІЇ

Яндола К.О.

*Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба, старший викладач*

Моторя А.В.

*Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба, курсантка*

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF VR SCENARIOS IN PSYCHOLOGY

Yandola K.O.,

*Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University,
senior teacher*

Motoria A.V.

*Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University,
a cadet*

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню - розробка сценаріїв віртуальної реальності, які можуть бути застосовані в психології. В статті аналізуються специфічні особливості створення VR-досвіду, які дозволяють ефективно використовувати цю технологію для вирішення різних психологічних проблем. Автори статті узагальнюють фактори, що обумовлюють створення ефективних VR-сценаріїв; представляють три-єдину систему використання VR-сценаріїв. Особлива увага приділена рекомендаціям, яких слід дотримуватися психологу під час проведення VR-сесії в обмежених або критичних умовах.

Abstract

The article is devoted to a topical issue - the development of virtual reality scenarios that can be applied in psychology. The specific features of creating a VR experience that allow you to effectively use this technology to solve various psychological problems are analyzed in the article. The authors of the article summarize the factors determining the creation of effective VR scenarios; represent a three-unit system of using VR-scenarios. Special attention is paid to the recommendations that a psychologist should follow when conducting a VR session in limited or critical conditions.

Ключові слова: психологія, віртуальна реальність, VR-сценарії, вимоги до розробки, імерсивність.

Keywords: psychology, virtual reality, VR scenarios, development requirements, immersiveness.

Використання віртуальної реальності (далі VR) у психології стало одним із найперспективніших напрямків сучасних досліджень. Ця технологія відкриває нові можливості для створення імерсивних середовищ, які можуть бути використані для моделювання різних ситуацій, тренування навичок та лікування психологічних розладів.

Варто зазначити, що зростаюча зацікавленість VR в психології обумовлена низкою факторів. По-перше, технологічний розвиток. Постійне вдосконалення VR-обладнання та програмного забезпечення робить цю технологію більш доступною та зручною у використанні. По-друге, чисельні дослідження демонструють ефективність використання VR у різних областях психології, включаючи лікування фобій, посттравматичного стресового розладу, соціальних навичок та інших проблем. По-третє, гнучкість застосування. VR може бути використана як додатковий інструмент у різних методах психотерапії, а також для проведення психологічних досліджень.

Актуальність теми підтверджується й зростаючою кількістю наукових праць, в яких обґрунтовується доцільність застосування VR, можливості та

загрози. Серед робіт варто згадати нароби таких вчених як: Дж. Ріва, Дж. Луміс, А. Беалл, Д. Норман, М. Депозіто, Т. Пода тощо.

Однак, створення ефективних VR-сценаріїв для вирішення психологічних проблем - це складний процес, який вимагає не тільки технічних знань, але й глибокого розуміння людської психіки. Крім того, постійне удосконалення технологій залишає певне коло невирішених питань та породжує протиріччя, серед яких зазначимо наступні: занадто сильні або, навпаки, занадто слабкі стимули можуть викликати у користувача негативні емоції або не забезпечити необхідного терапевтичного ефекту; стандартні VR-сценарії можуть не враховувати індивідуальні особливості кожного користувача, що знижує їх ефективність.

Метою статті є узагальнення рекомендації щодо розробки та використання VR-сценаріїв у психології.

Вивчення особливостей розробки VR-сценаріїв є важливим кроком для подальшого розвитку психології та розширення можливостей психотерапії. Розуміння психологічних принципів, що лежать в основі створення ефективних VR-досвідів,

дозволить розробляти інноваційні інструменти для лікування та профілактики різних психологічних проблем.

Вивчення особливостей розробки VR-сценаріїв є важливим тому, що це створить можливість індивідуалізувати терапію; створювати контрольовані ситуації, які дозволяють клієнтам поступово долати свої страхи без ризику для фізичного та психічного здоров'я. Імерсивність VR-досвіду сприятиме підвищенню мотивації та залученості клієнтів до терапевтичного процесу. Загалом VR відкриває нові горизонти для наукових досліджень в галузі психології, дозволяючи вивчати когнітивні, емоційні та поведінкові процеси в контрольованих умовах.

Світовий ринок VR-розробок для психології достатньо розвинений і представлений великими міжнародними компаніями та спеціалізованими студіями. Такі компанії як Oculus (належить Meta), HTC, Sony та інші, пропонують свої VR-платформи та інструменти для розробки. Існують компанії, які спеціалізуються виключно на розробці VR-додатків для психології. Вони мають великий досвід у створенні терапевтичних VR-середовищ. Багато університетів та науково-дослідних інститутів розробляють власні VR-додатки для досліджень та терапії.

В Україні популярності та широко поширення набуло програмне забезпечення компанії Aspishi [1]. На сьогодні здобутки цього стартапу активно використовують у просторі "Затишно space".

Нами був проведений експеримент щодо розробки VR-сценарію. Метою VR-сценарію було зниження втоми та стресу. Фокус-групі пропонувалось вирішити приклади у 4 ітерації. Попередньо на основі уподобань фокус-групи було створено відеоряд, який потенційно мав носити релаксаційний характер. В перервах між кожною наступною ітерацією реципієнти дивилися відео та оцінювали рівень втоми та напруженості за 10-ти бальною шкалою. Складність математичних завдань була однаковою в усіх ітераціях. В полі зору нашого експерименту були показники: рівень втоми та напруженості.

Щодо показника «втома». Рівень втоми, як і очікувалося, зазвичай зростав з кожною ітерацією. Це логічно, оскільки при виконанні тривалого завдання людина природним чином втомлюється. На основі аналізу даних експерименту можна зробити висновок про те, що перегляд релаксуючого відео, ймовірно, призвів до зниження рівня втоми. Такий висновок ґрунтується на таких спостереженнях. Загальна тенденція до зниження, тобто більшість значень рівня втоми після перегляду відео нижчі або рівні, ніж до перегляду. Це вказує на те, що відпочинок допоміг знизити відчуття втоми; відсутність значних коливань, тобто дані демонструють досить

стабільну тенденцію до зниження втоми. Це свідчить про те, що вплив відео був досить однорідним для більшості учасників.

Загалом тенденція зміни втоми (на основі нашої вибірки) була описана за допомогою лінійного рівняння $y = 0,5x + 4,6667$. В такому випадку коефіцієнт детермінації $R^2 = 0,75$, а отже, можна стверджувати про добру загальну якість моделі. Коефіцієнт кореляції складає 0,76, що свідчить про прямий тісний зв'язок. Оскільки р-значення менше 0,05 можемо говорити, що після перегляду релаксаційного відео, рівень втоми статистично значуще знизився порівняно з початковим рівнем. Тобто, можна зробити висновок, що перегляд такого відео має позитивний ефект - зниження втоми.

Щодо напруженості, то її динаміка більш різноманітна. Іноді вона зростала разом з втомою, іноді залишалась стабільною, а часом, навіть, знижувалась. Це може свідчити про різні стратегії, які використовують люди для виконання завдань.

На основі аналізу даних експерименту ми зробили висновок про те, що перегляд релаксуючого відео, призводить до зниження рівня напруженості.

Математичні дані щодо оцінювання рівня впливу відео на рівень напруженості свідчать про те, що рівень напруженості знизився в середньому на 1 бал після перегляду відео. Середнє значення також знизилось, що підтверджує загальну тенденцію до зменшення напруженості. Найчастіше зустрічається значення «6» після перегляду відео, що вказує на те, що більшість учасників відчували менше втоми після релаксації.

Загалом описати тенденцію зміни напруженості можна за допомогою лінійного рівняння $y = 0,5x + 4$. В такому випадку коефіцієнт детермінації $R^2 = 0,75$, а отже, можна стверджувати про добру загальну якість моделі. Коефіцієнт кореляції складає (як і випадку з втомою) 0,76, що свідчить про прямий тісний зв'язок. Оскільки р-значення менше 0,05, можемо говорити, що після перегляду релаксаційного відео рівень напруженості статистично значуще знизився порівняно з початковим рівнем. Тобто, можна зробити висновок, що перегляд такого відео має позитивний ефект на зниження напруженості.

Додатково після виконання завдання був проведений й аналіз зробленого відео. Результати цього опитування, а також аналіз відкритих наукових джерел дозволив нам зробити такі висновки.

Ефективність VR-сценаріїв залежить від багатьох взаємопов'язаних факторів. Розуміння цих факторів є ключовим для створення сценаріїв, які максимально відповідатимуть поставленим завданням і забезпечать бажаний результат. До таких факторів на нашу думку належать наступні (табл. 1).

Фактори, що обумовлюють створення ефективних VR-сценаріїв

Фактор	Складова	Зміст
Якість розробки сценарію	Реалістичність середовища	Наскільки віртуальне середовище відповідає реальному світу, впливає на рівень занурення користувача
	Логіка взаємодії	Інтуїтивно зрозумілі механіки взаємодії з об'єктами в VR-середовищі підвищують залученість користувача
	Деталізація деталей	Продумані деталі та атмосферність сприяють створенню більш переконливого досвіду.
Технічні характеристики	Роздільна здатність	Висока роздільна здатність зображення забезпечує чітке та деталізоване зображення, зменшуючи дискомфорт для користувача
	Частота оновлення	Висока частота оновлення зображення зменшує ефект розриву зображення, що підвищує комфорт використання VR-гарнітури
	Затримка відгуку	Мінімальна затримка між діями користувача та відповідною реакцією системи сприяє відчуттю присутності
Психологічні фактори	Імерсія	Рівень занурення користувача в віртуальне середовище залежить від якості розробки сценарію, технічних характеристик обладнання та індивідуальних особливостей користувача
	Емоційна залученість	Здатність сценарію викликати емоційну реакцію у користувача посилює ефективність навчання або терапії
	Когнітивна навантаження	Складність завдань, що виконуються користувачем у VR-середовищі, повинна відповідати його когнітивним можливостям
Індивідуальні особливості користувача	Вік	Діти та дорослі по-різному сприймають віртуальну реальність
	Досвід використання VR	Попередній досвід використання VR-систем впливає на адаптацію до нового середовища
	Психологічні особливості	Особливості особистості, такі як тривожність, можуть впливати на сприйняття VR-досвіду
Контекст використання	Мета використання	Відповідність сценарію поставленим цілям (навчання, терапія, розваги) визначає його ефективність
	Тривалість сеансу	Тривалість сеансу VR може впливати на ефективність і викликати втому.
	Супровід фахівця	Наявність фахівця (психолога, тренера), який супроводжує користувача під час сеансу, може підвищити ефективність
Зворотній зв'язок	Інтерактивність	Можливість користувача впливати на розвиток подій у віртуальному світі підвищує залученість
	Зворотний зв'язок системи	Інформація про результати дій користувача допомагає йому краще розуміти свої успіхи та помилки

Важливим аспектом використанням VR-сценаріїв є дотримання певних правил та процедур з боку психолога, а, отже, звертаємо увагу на наступні рекомендації щодо використання розроблених сценаріїв при діагностуванні (табл.2).

Триєдина система використання VR-сценаріїв

Блоки системи	Вимоги
Розробка сценаріїв	Сценарії повинні бути розроблені з урахуванням специфіки кожного розладу та вікових особливостей клієнта
	Сцени мають бути максимально реалістичними та відповідати типовим ситуаціям, які можуть викликати тривогу, страх або інші емоції у клієнта
	Необхідно передбачити можливість контролювати інтенсивність та тривалість впливу стимулів змінювати параметри сценарію в реальному часі
	Сценарії повинні включати різні рівні складності та різноманітні стимули, щоб оцінити реакції пацієнта на різні ситуації
Проведення діагностування	Перед початком процедури необхідно детально пояснити пацієнту мету дослідження, а також забезпечити комфортне розташування та відсутність відволікаючих факторів
	Вибір сценаріїв для конкретного пацієнта здійснюється індивідуально, виходячи з його скарг та діагнозу
	Під час проходження сценаріїв необхідно фіксувати фізіологічні показники пацієнта (серцевий ритм, дихання, потовиділення), поведінкові реакції та вербальні висловлювання
	Отримані дані аналізуються в комплексі з іншими результатами психологічного обстеження для постановки діагнозу та розробки індивідуальної програми психокорекції
Технічні аспекти	Для проведення дослідження необхідно використовувати високоякісне VR-обладнання, яке забезпечує максимальний ефект занурення
	Перед початком дослідження необхідно переконатися в тому, що пацієнт не має протипоказань до використання VR-технологій
	Програмне забезпечення має дозволяти створювати та налаштовувати складні VR-сценарії, а також фіксувати та аналізувати отримані дані

Особливу увагу слід приділити рекомендаціям, яких слід дотримуватися психологу під час проведення VR-сесії в обмежених або критичних умовах:

- психолог має реагувати на зміни в емоційному стані респондента в реальному часі. Це може вимагати адаптації тону голосу або швидкості процесу. Маркерами мають бути зміна пульсу (як то було показано в описі експерименту);

- психолог повинен пояснити технічні та безпекові аспекти VR (наприклад, як взаємодіяти з віртуальним світом або як зупинити сеанс);

- у VR сеансах важливо постійно слідкувати за прогресом респондента у контексті терапевтичних завдань;

- психолог повинен надавати можливість зробити паузу, якщо респондент відчуває перевантаження або дискомфорт, і бути готовим завершити сеанс при необхідності;

- після закінчення VR-вправ психолог має провести бесіду з респондентом для обговорення відчуттів, висновків та вражень, що виникли під час віртуального досвіду;

- психолог повинен знати про можливі психічні або фізичні обмеження респондента, щоб уникнути негативних реакцій на VR;

- важливо забезпечити респондента можливістю в будь-який момент вийти із VR або зробити паузу, якщо той відчуває себе перевантаженим;

- віртуальну реальність потрібно використовувати як частину терапії, інтегруючи її з іншими методами, а не як ізольований інструмент;

- психолог повинен добре розуміти технічні аспекти VR та бути готовим допомогти респонденту

з налаштуванням обладнання та усуненням несправностей;

- при проектуванні нових сценаріїв варто враховувати тривалість сесії, що можна описати запропонованим рівнянням.

Отже, ефективність VR-сценаріїв залежить від комплексного впливу багатьох факторів. Для створення дійсно ефективних сценаріїв необхідно враховувати як технічні аспекти, так і психологічні особливості користувачів та контекст використання. Постійний розвиток технологій та наукових досліджень дозволяє створювати все більш досконалий VR-досвід, що відкривають нові можливості для навчання, терапії та розваг.

Список літератури

1. Aspishi. URL: <https://www.facebook.com/share/GFjJQDmm94ZH5Ppg/> (дата звернення 04.01.2025).

2. Ветчанін Є., Горбатовський Д. Використання віртуальної реальності в освітньому процесі а професійній роботі на прикладі продукту VRANALYTICS. Освітологічний дискурс, 2020, № 1 (28). С. 80-93.

3. Віртуальна та доповнена реальність: як нові технології надихають вчитися. Освіторія. URL: <https://osvitoria.media/opinions/virtualna-ta-dopovnena-realnist-yakoyu-mozhe-buty-suchasna-osvita/> (дата звернення 11.01.2025).

4. Пода Т. Перспективи застосування технологій віртуальної реальності та спеціальних віртуальних середовищ у психологічних дослідженнях а експериментальній психології. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць. 2015, Вип 43. С. 315-329.